

ЖАҲОНДАГИ МУЗЕЙЛАШТИРИЛГАН АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАР ТАЖРИБАСИНИ ЎРГАНИШ ВА УЛАРНИНГ ТУРИЗМ ИНФРАСТРУКТУРАСИДАГИ ЎРНИ

Мухамедова Дилноза Нуриддин қизи

70211004 – Музейшунослик, тарихий-маданий консервация қилиш,
таъмирлаш ва сақлаш мутахассислиги 1-курс магистранти

Abstract

Ушбу мақолада археологик объектларни музейлаштириш дунёнинг хорижий давлатлар тажрибасида такомиллашуви, уларнинг тез суратларда ривожланиб кетиши, ташриф буюрувчилар учун археологик объектларнинг тарихи ва уларнинг замонавий туризм инфраструктурасида ўрганиш жараёнлари ўрганилган.

XX арсга келиб археологик объектларни музейлаштириш дунёнинг хорижий давлатлар тажрибасида такомиллаша бошлади. Уларнинг тез суратларда ривожланиб кетишига сабаб ташриф буюрувчилар археологик объектларини томоша қилишидан ташқари унда қачонлардир кечган ҳаётни кўра билишда бўлган. Яъни шу археологик объект билан комплекс танишув одамлар учун қизиқ ижобий жараён бўлган. Музейлаштирилган археологик объектларга нисбатан “Очиқ осмон остидаги музей” дейиш ҳам мумкин. Бундай музейларнинг пайдо бўлиши машҳур швециялик олим Артур Хаселус исми билан боғлиқ. Унинг ташаббуси билан 1891 йилда бутун оммага “Скансен” очиқ осмон остидаги музей очилди ва Европада янги турдаги илк музей сифатида фаолият юрита бошлади .

Музейлаштирилган археологик объектларни дунё тажрибаси мисолида ўрганган ҳолда икки гуруҳга ажратиш мумкин:

- Объектни ўзини музейлаштириш.
- Қазилмалар натижасида топилган буюмлар асосида бошқа жойда музей ташкил этиш.

Ҳар иккала услуб ҳам тарихий ёдгорликни максимал даражада сақлаш, асл ҳолида сақлаш йўналтирилган. Аммо биринчи услуб тарихий муҳитни яратиш учун қулай ҳисобланади. Масалан; милоддан аввалги 79-йил 29-август куни дахшатли отилган Визуий вулқон остида қолган қадимги Рим шаҳри Помпей бугунги кунда очиқ осмон остидаги музей ҳисобланиб, Юнеско таркибига киритилган. Қадимги шаҳарни ўрганиш жараёни 1847-йилдан бошланган . Бу объектни реставрация қилишда жуда катта эҳтиёткорлик билан ёндашилган. Чунки шаҳарнинг тарихий муҳитини сақлаб қолиш археолог ва реставраторларнинг зиммасига

юкланган. Ҳозирги кунда Помпей шаҳри очиқ осмон остидаги музейлаштирилган объект сифатида қуйидагича кўринишга эга .

Шаҳар 66 га майдонни эгаллаб деярли бутунлай ўзининг меъморий тарихи сақлаб қолган. Биноларнинг асосий элементлари яхши сақланган, аммо нисбатан чидамсиз хом ашёдан қурилаган қисмлари йўқолиб кетган. Қадимий шаҳар милoddан аввалги V асрдан милodий I асргача этруск, Грек ва Рим маъданиятлари таъсирида шаклланган. Бу тарихий ёдгорликни сақлаш учун Юнеско 106 млн евро миқдорида пул ажратган. Охириги пайтларда Помпей шаҳрида молиявий инқироз туфайли консерватсия жараёнлари сусайди. Европа иттифоқининг мутахасиси Ёханис Хан ажратилган маблағ билан шаҳарда қисман таъмирлаш ишлари олиб борди. Чунки ота-боболаримиз тарихни билиб ҳурмат билан ёндашишган.

Шу ўринда ЮНЕСКО таркибига кирган яна бир улкан маданий мерос ҳақида тўхталиш жоиз. Бу Хитойнинг Сиан шаҳрида жойлашган Син номли Терракота ҳайкаллар армияси бутун дунё маданий мероси бўлишидан ташқари мўжиза сифатида ҳам тан олинган .

Археологик комплекс 4 та қисмдан иборат бўлиб, улар: Лойдан ясалган жангчилар турган иккита катта майдон, бошқарув пункти ва битта бўш шахта. 7000 та отлиқ ва пиёдалар ҳайкаллари ҳарбий тартибда жойлаштирилган. Бу ер остида жойлашган аскарларнинг вазифаси император Син Ши Хуандини нариги дунёда ҳимоя қилишдан иборат бўлган. Археологларнинг фикрича, императорни қўриқлайдиган аскарлар сони жуда кўп ва уларнинг катта қисми топилмаган. Ҳамма ҳайкалларнинг ҳаммасини топиш учун ҳозирги тезликда ишлаб турган археолог олимларга яна 200 йил керак бўлади. Шунинг учун бу археологик объект яна кўплаб кутилмаган янгиликларни кўрсатиши аниқ. Бу объект 1974-йилда оммага эълон қилинди ва музей сифатида 1997-йил 1-октябрда очилди. Музей 6 та мунтазам ишлайдиган экспозитсия залига ва 3 та археологик қазишмалар ўтказилган “Биринчи”, “Иккинчи”, “Учинчи” заллар, Гилдиракли жанг араваси ва отлар залидан ҳамда Син Ши Хуанди ертўласидан топилган қимматбаҳо буюмлар залари коллекциясига эга. Музейга йилига 1 миллионга яқин одам ташриф буюради .

Юқорида мисол тариқасида айтилиб ўтилган археологик объектлар юзасида илмий изланиш ишлари давом эттирмоқда. Чунки уларни сақлаш тарихга нисбатан ҳурматдан ташқари давлат хазинасини бойитадиган маъданий туризм соҳасидаги асосий объект ҳисобланади. Уларнинг ютиғи шундаки, археологик объектнинг ўзини музейлаштира олганлар ва шу

орқали тарихий муҳитни қисман бўлсада сақлаб қолганлар. Албатта бу жиҳат туристларини эътиборини жалб қилмасдан қўймайди. Лекин, бу каби объектлар тарихни билишга йўналтирилган. Ваҳоланки, ҳар бир давлатга ташриф буюрган туристлар шу ернинг маъданият, урф-одати билан танишишга интилади шу қизизқишларни инобатга олган ҳолда, археологик фактлар асосида тикланган шаҳарларни музейлаштириш ва очиқ осмон остиги музейларни яратиш концепсияларини ўйлаб топган олим Артур Хасилиоус тажрибасига тўхталиш ўринлидир.

Артур Хасилиоус Опсал университетиде ўқиб шу ерда Скандинавия тиллари бўйича докторлик диссертациясини ҳимоя қилган. У кўп жойларни саёҳат қилган ва шу ўринда Шветсиядаги анъанавий қишлоқ аҳолисининг кечираётган ҳаётини алоҳида кузатди.

XIX асрнинг 60-йилларида мамлакатда урбанизатсия жараёни бошланди. Бу орқали аҳолининг 4 дан 1 қисми АҚШ ё бошқа давлатларга иммигрантсия бўлади. Ер ислохотлари қишлоқ ҳаёт тарзини ўзгартиради. Қишлоқ хўжалиги саноатлашиб, миллий ҳунармандчилик инқирозига учрай бошлайди. Шу пайтда А Хоселиоус урбанизатсиягача бўлган маданиятга тегишли кийимларни, ошхона идишларини, мебел ва меҳнат қуролларини келажак авлод учун йиға бошлайди. 1873-йилда У Стокгольмда Скандинавия халқларининг этнографияси музейини ташкил этади. Шу музейда тўплаган экспозитсияси учун 1878-йил Парижда ўтказилган Халқаро кўргазмада олтин медал билан тақдирланган. Шу воқеадан кейин инсонлар майиший турдаги тарихда қўлланиладиган маъданий аҳамиятга эга буюмларни А. Хоселиоусга жўната бошлайдилар. Натижада, коллекция кенгайиб у “Шимолий давлатлар музейи” номи билан янги музей очади.

Давлат томонидан музей учун Юргорден оролидан ер ажратилди. Лекин музей ичида йиғилган экспонатлар витриналарга экспозитсия сифатида намойишга қўйилса одамларга тарихий бир воқеанинг қисми бўлиб ҳис этишга ёрдам бермаслигини ўйлаган. А. Хоселиоус янги музей концепсиясини ишлаб чиқди. Шунга асосан музейда тирик экспонатлар (одамлар ва ҳайвонлар) даврга мос муҳитда яшашлари керак бўлган. Янги музейни яратиш учун Артур Хоселиоус 1891-йилда ер сотиб олиб 150 тадан зиёд турар жой, ферма, черковларни кўчириб келди. Улар орасида энг қадимгиси XIV асрга тегишли бўлган. Ҳар бир олиб кирилган бино географик жойлашув асосида бўлган. Ундан ташқари музей ичида жой олган ҳар бир тарихий давр кўрсаткичлари ўзининг ерига, тупроғига,

дарахт ва ўсимликларига, ҳатто шу давлатга тегишли бўлган ҳайвонларига ҳам эга бўлган . Музей ходимлари ҳар бир давр ва миллий ҳудудлаштириш асосида иш олиб борганлар. Улар миллий костюмларда экспонат сифатида фойдаланилган уйларда истиқомат қилганлар. Ҳаттоки овқат ҳам тайёрлашган ва ташриф буюрган туристларни ҳам кутиб олишган. Уларнинг ҳаммаси реал ҳаётни яратиш учун амалага оширилган. Хоселиуснинг тажрибасидан келиб чиқиб Европа, Америка ва Осиё давлатларида археологик объектлар янги музей ҳолига келтирилиб, кўплаб туристларни жалб этиш йўлга қўйилган. Мисол қилиб, Буюк Британиянинг Нью-Йорк шаҳридаги “Джорвик Вайкинг маркази”ни айтиш мумкин. Бу марказ қазишмалар натижасида топилган аниқ план асосида қайта тикланган. Келган туристлар тунел орқали ўтиб худди вақт машинасида сайр қилгандек бошқа даврга ўтиб кетишади . Бу ердаги экспозитсия ташриф буюрганларга қизиқарли бўлиши учун ўша давр муҳитини яратувчи мусиқалардан ҳам фойдаланганлар. Марказнинг афзал томони шундаки, бу ерга оилавий ёки дўстлар билан ташриф буюрган ҳолда мазмунли ҳордиқ чиқариш мумкин. Кўпчилик жойларда музейлаштирилган объектлар замонавий технологиялар билан таъминланади. Бу эса археологик қатламни асл ҳолатини йўқотишга сабаб бўлади. Бундай тарихий-маъданий марказларнинг машҳурлиги кўпга чўзилмайди. Шунинг учун тарихий марказлар музейлаштирилганда асосий ғоя бирон бир миллатнинг қадриятларини ифодалашни унутмаслиги керак. Исталган музейлаштирилган археологик объектга ташриф буюран инсон ўша жойга тегишли маъданият билан танишишни хоҳлайди агар ўша жойдаги муҳит, мавжуд тарихий муҳитига тўғри келмаса туристларнинг қизиқиши сўнади.

Хориж музейшунослигида айнан очиқ осмон остидаги музейларнинг ривожланиши билан шуғулланадиган мутахасислар максимал даражада замонавий техникалардан эмас, балки экспозитсияларни табиий кўринишда тузишни афзал кўрадилар. Яъни қай даражада ўша давр руҳида бўлса, шу даражада унга қизиқиш катта бўлади. Мисол қилиб; Англиядаги “Блисте Хилл” қишлоғини кўриш мумкин . Бу қишлоқ очиқ осмон остидаги музей ҳисобланади. Англияда XIX XX асрлар мобайнида яшовчи оддий аҳолининг ҳаётининг кўрсатадиган манзилгоҳдир. Бу музейга келган туристлар 1 аср орқага қиролича Виктория даврига тушиб қолишади. Ташриф буюрувчилар ўша даврдаги кийинган одамларни ўз юмушлари билан шуғулланиб юрганини кўради. Саёҳат кираверишда турган банк

биносидан. Пул алмаштириш жараёнидан бошланади. Бу банкдан туристлар замонавий пулларни пейне ва шиллингга алмаштириш имкониятига эга. Эски пулларга эга бўлиш давр муҳитига янада чуқурроқ кириш учун ёрдам берувчи омил ҳисобланади. Ҳар бир ташриф буюрган туристнинг кўз олдида гўёки ўтмиш воқеалари қайта янгиланади. Яъни қишлоқда 1 аср олдин қандай ҳаёт кечган бўлса, ҳозир ҳам худди шу муҳитни сақланганини гувоҳи бўлишади. Бозор, ресторан, пиво ичадиган публар ҳам 100 йиллик анъаналарни сақлаб қолган ҳолда туристлар хизматида бу ерда хатто, нашриёт ҳам бор, у рўй бераётган воқеаларни қадимий технология ёрдамида шу давр газета қоғозига нашр этади. Оддий хунармандлар кичик устахоналарида хунармандчилик ишлари билан шуғулланишади. Ҳар бир устахона олдида хунарманддан ташқари экскурсабот бўлиб, устахона, хунарманднинг фаолияти ҳақида батафсил маълумот беради. Бу яратилган шароитнинг ҳаммаси туристларни мозийга саёҳат қилишларига имконият яратади .

Шунинг учун агар археологик ёдгорлик илгари ҳисобга олинган бўлса, унинг паспортини ўрганиб чиқиш лозим. Демак, ҳар бир ёдгорлик ўз паспортига эга бўлади. Бу ҳужжатда ёдгорликнинг аталиши, жойлашган жойи, жой ва ёдгорликнинг умумий сақланганлик ҳолати қисқача баён қилинган бўлиши лозим. Шунингдек, схематик тарзда бош план, план ҳамда умумий кўриниш тасвирлари акс эттирилган бўлиши керак. Борди-ю, Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг Бош бошқармаси ёки уларнинг жойлардаги ваколатли бўлимлари ҳамда музейларда ёдгорлик паспорти мавжуд бўлмаса, уни тузиш лозим бўлади . Демак. таъмирлаш ишини тадқиқотчиликдан бошлаш керак. Тадқиқотчилик фаолияти ёдгорликнинг паспорти бор ёки йўқлигини аниқлашдан бошланади. Шундан сўнг мавжуд маълумотларга қўшимча ахборот йиғиш ишлари амалга оширилиши лозим. Бунда қуйидаги асосий тадқиқотчилик фаолият турлари амалга оширилади:

1. Археологик ёдгорликнинг умумий ҳолати билан танишиш ва шу ҳақда ёзма маълумот тузиш.
2. Тарихий манбаларни ўрганиш.
3. Илмий манбаларни ўрганиш.
4. Археологик маълумотлар билан танишиш ва янги археологик қидирув ишларини ўтказиш.
5. Муҳандислик маълумотларини топиш.
6. Архив ва музейларда тадқиқотчилик ишларини олиб бориш.

7. Халқ орасида мавжуд маълумотларни тўплаш.

8. Иконографик тадқиқотлар ўтказиш.

9. Аналитик материаллар йиғиш.

10. Яхлит ёзма хулоса тузиш.

Шундан сўнг археологик обиданинг музейлаштиришда тасвирий материаллари жамланади. Яъни фотографиялари мавжуд бўлса ҳам, янгича фотосуръатлар, кино, видео ва турли янгича тасвирий материал тўпланади. Мавжуд археологик материаллар тўпланиб, янгича материаллар билан тўлдирилади. Бино ва иншоотларнинг ўлчов чизмалари тузилади.

Ҳар қандай таъмирлаш, албатта, комплекс тадқиқотга таяниши керак. Тадқиқот обида билан дастлабки танишиш давридан бошланади. Меъмор билан муҳандис ёдгорликка оид махсус адабиётлардаги маълумотлар билан танишади. Бу ишларнинг мақсади – ёдгорликнинг бадиий қимматини, ундаги ўзгаришларни, мустақамлигини аниқлашдир. Одатда, дастлабки кузатув бўлғуси таъмирчига топширилади. Дастлабки изланишлар натижасида тадқиқий ишларнинг ҳажми, таркиби ва йўналиши аниқланади. Тадқиқот ёдгорликни атрофлича ўрганиш дастурини ўз ичига олади. Тадқиқот ўзаро боғлиқ бўлган икки: меъморий ва муҳандислик-техник қисмлардан иборат.

Музейшуносликда муҳандислик тадқиқининг муҳим қисми — тажрибахона ишларидир. Обиданинг мустақамлиги, намлиги, шўрҳоклиги, ғоваклиги каби физик-механик хусусиятлари ўрганилади. Конструкцияларга биологик организмлар етказган шикастлар аниқланади. Муҳандислик тадқиқотларга ҳам геология, кимё. металлшунослик каби соҳаларнинг мутахассислари жалб этилиши мумкин.

Библиографик ишлар ва архив тадқиқотлари ёдгорликдан ташқа-рида ўтказиладиган тадқиқотлар сирасига киради. Обида тўғрисидаги матн ёки суръат тарзидаги ҳамма манбалар тўпланиши лозим. Бундай манбалар нашр этилган ёки нашр этилмаган, яъни тарихий-библиографик ёки тарихий-архив тарзда бўлиши мумкин.

Таъмирчи меъморни, аввало, обиданинг қурилиш тарихи, айниқса, йўқ бўлиб кетган жиҳатлари қизиқтиради. Шунинг учун, биринчи навбатда, обиданинг қурилиш шарт-шароитлари: тарихий вазият, қурилиш вақти, фармондори (буюртмачиси), устаси тўғрисидаги маълумотлар тўпланади.

Юқорида обида учун унинг атрофи — меъморий муҳити ҳам катта аҳамиятга эга эканлиги эътироф этилган эди. Шу жиҳатни назарда тутиб обида жойлашган ҳудуднинг (жойнинг) тарихига, у ернинг даврма-давр

ўзгаришларига алоҳида эътибор берилиши керак. Обида билан боғлиқ бўлган муҳим тарихий воқеа ва шахслар аниқланиши лозим .

Обидани ўрганиш тарихи ҳам муҳим. Тўпланган илмий изланиш натижаларидан фойдаланиш зарур. Аввалги таъмир ишлари (агар ўтказилган бўлса) алоҳида синчковлик билан ўрганилиши керак. Тарихий-библиографик ва тарихий-архив илмий ишлар натижасида ёдгорлик тўғрисида тарихий маълумотлар тузилади.

Тарихий маълумот ўзаро боғланган, кетма-кет баён этилган матн тарзида ёзилади. Маълумотлар мутлақ ишончли бўлишига алоҳида эътибор берилади. Шунга кўра маълумотларнинг ишончилиги даражаси матнда ўз ифодасини топиши лозим. Бу ўша маълумотларнинг қимматини оширади. Ҳозирги замонда обидаларни ўрганишда компьютер техникасидан фойдаланиш керак. Компьютерлар ёрдамида чизмалардан нусхалар олиш, уларни катталаштириш, кичиклаштириш каби ишларни бажариш мумкин . Тарихий маълумотлар йиғишни мавжуд адабиётдан бошлаш жоиз. Чунки биринчидан — архив материаллари баъзи ҳолларда нашр этилган — улардан фойдаланиш осонроқ; иккинчидан — бундай нашрларда бошқа, билвосита керакли илмий материаллар ҳам мавжуд бўлади. Библиографик ишлар илмий кутубхоналарда олиб борилади. Керакли адабиёт тизим бўйича ёки предметли, соҳа бўйича тузилган каталоглардан фойдаланиб топилади.

Архивлардаги ишлар тадқиқотнинг муҳим қисми ҳисобланади. Материаллар бевосита ёдгорликка тегишли ҳужжатлар бўлиши мумкин, масалан, вақфномаларда. Бошқа хиллардаги материалларда маълумот аксарият ҳолларда жуда қисқа кўринишда берилади. Архивлардаги материаллар у ёки бу жиҳатлар билан турли фондларга ажратилади. Бу фондлар уларни ташкил қилган материаллар туркумларидан иборат бўлади. Фондлардаги туркумлар рўйхатланади. Катта фондлар бир неча рўйхатлардан ташкил топади. Рўйхатларга кирган, тегишли бирор масалага доир материалнинг сақлаш бирлиги дафтардир. Бундай дафтар бир варақдан тортиб, минглаб варақларгача ҳажмда бўлиши мумкин. Ҳар дафтар тартиб рақами, асосий мазмунини ифодаловчи сарлавҳаси, санаси билан белгиланади. Кўчирмалар келтирилганда саҳифа эмас, балки варақ кўрсатилади. Юқоридаги келтириб ўтилган янги талқиндаги музейларни фаолиятларини ҳисобга олган ҳолда шуни айтиш мумкинки, XX асрда пайдо бўлган янги шаклдаги музейлар анъанавий музейларнинг вазифасини кенгайтирди яъни олдин музейларнинг вазифаси йиғиш, сақлаш,

экспозитися қилишдан ташқари замон, макон ва ҳаракатни ҳам кўрсатишдан иборат бўлган . Бу қўшимча вазифалар музейга янги ҳаёт бағишлади десак муболаға бўлмайди. Шу ўринда Ўзбекистонда ҳам археологик объектларни реконструкция қилган ҳолда янги археологик музейлар яратиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Ўзбекистон ҳудудида жойлашган минглаб археологик объектлар сирлилигича қолиб кетмоқда. Ўрганилган кўпчилик археологик объектлар масалан Бухоро вилоятидаги Пойкент шаҳри, Тошкент шаҳридаги Мингўрик, Сурхондарё вилоятидаги Далварзинтепа, Қорақалпағистон Республикаси Эликқалъа туманидаги Тупроққалъа ва бошқа объектларнинг тор йўналишда ўрганилганлиги, уларни туристик маршрутга киритиш учун тўсиқ бўлмоқда. Жаҳондаги йирик музейлаштирилган археологик объектлар тажрибасида келиб чиққан ҳолда археологик объектларни музейлаштирилганда этнографик жиҳатларни очиқ беришга урғу қўйиш шу объектга нисбатан туристлардаги қизиқишни янада кучайтиришга олиб келишини кўришимиз мумкин. Миллий урф-одат ва анъаналарни дунёнинг турли нуқтасидан келган туристларга кўрсатиш ўз ўрнида ҳам қизиқарли, даромадли ҳисобланади. Бундан ташқари, туристларга хизмат кўрсатиш орқали аҳолининг бандлигини таъминлаш ҳам ижобий ҳолатлардан ҳисобланади. Ҳар битта туристга хизмат кўрсатиш 4-7 кишини иш билан таъминлаши мумкин. Туризмни ривожлантиришдаги чора-тадбирлар давлат томонидан белгиланган. Уларни амалга ошириш учун катта маблағ ва мутахассисларга эҳтиёж каттадир .

Хулоса. Маъданий меросни сақлаш жамият олдида турган муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Азалий қадимийлик бизгача етиб келган археологик ёдгорликларни ўз ичига олувчи бой моддий маъданиятни етказиб келган, ачинарлиси шуки, улар харобалар ёки тупроқ ва ер қатламининг тагида қолиб кетмоқда. Узоқ ўтмиш архитектура ёдгорликларини тадқиқ этиш илмий археологиянинг самараси туфайли ўз ривожини топди. Қазилган ишларида археолог олимлар билан бир қаторда архетектор-реставраторлар ҳам фаол иштирок этиб келмоқда, улардан эса архитектура ёдгорликларини тадқиқ этиш ташаббуси келиб чиқади. Бу анъана археологик ёдгорликларни сақлаб қолиш билан бирга давлатга ҳам маъданий ҳам моддий бойлик манбаи сифатида хизмат қилади. Табиийки ҳар бир музейлаштирилган объектни туризм инфраструктурасида фойдаланилганда давлатга катта даромад олиб келади. Бундан ташқари

табий ландшафт услубида сақланган объект келажак авлод учун ижобий таъсир кўрсатиши аниқ.

Использованная литература:

1. Chaykowski.F. Muzea na wolnym powietkru w Europie.-Sanok, 1984; Edward P;Alexander. Arthur Hazelius and Skansen: The open air Museum//Museum Masters, Their Museum and Their Influence.-Neshville,Tenn.;American Asosiation for State and Local History.
2. Confer.J.K., Kerstler.D.L. Past perfect: Exploration of Heritage tourism//park and recreation. 2000.
3. Каулен.М.Е. Музей на рубежей: Пространство взаимодействия культур//Культурные мире: Материалы науч.конф. Типология и Типы культур: разнообразие подходов-М.,2001.
4. Каулен М.Е. Роль музея в сохранении и актуализации нематреалных форум наследия//культура памятей. Сб науч.статей.М.,2003.
5. Хадсон Кеннет. Влиятельные музей. Новосибирск,2001.
6. Норденсон Эваю. Вначале был Скансен//Museum, № 1, 1993.
7. Шмелев В.Г музей под открытым небом: очерки истории, возникновсие и развитие,-Киев,1983.: Edward P: Alexander. Arthur Hazelius and Skansen: The open air museum// Museum Masters, Their museums and Their Influence.-Neshville, Tenn,; American association a for an Local history. 1983.
8. Drews G. Entwicklung der Keramikbrenofen// Acta prachistorica et archeolohica. 1978/1979. Bonn. V. 9/10, 1979.
9. Норденсен Эго. Вначалне был Скансен//museum,№ 1, 1993.

